

**LA MIGRAZIONE IN PROSPETTIVA:
REGIONI DI KOLDA E SÉDHIU
(SENEGAL), GABU (GUINEA-BISSAU)
(RICERCA 2018-2021)**

AID 011.472

Alice Bellagamba, Elhadji Cheikou Baldé
(Università di Milano - Bicocca)

L'opera è stata pubblicata in partnership con Fondazione Acra nell'ambito del progetto AICS AID 011.472 "Ripartire dai giovani: promotori dello sviluppo locale e della migrazione consapevole".

© 2022 Ledizioni LediPublishing
Via Antonio Boselli 10, 20136 Milan – Italy
www.ledizioni.it
info@ledizioni.it

Alice Bellagamba, Elhadji Cheikou Baldé, *La migrazione in prospettiva: regioni di Kolda e Sédhiou (Senegal), Gabu (Guinea-Bissau)*
First edition: June 2022
ISBN 978-88-5526-722-9
DOI 10.14672/55267229

Graphic design: Ledizioni

1. INTRODUZIONE

1.1. Gli obiettivi dell'indagine

Nel 2017, una ricerca preliminare condotta nella regione senegalese di Kolda e guineense di Gabu dall'Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con l'ONG italiana Fondazione ACRA, ha permesso di comprendere le modalità con cui le comunità di Diaobé-Kabendou, e quelle nei dintorni di Kounkané, Kandiaye e Sare Coly Salle (sul versante senegalese, dipartimento di Vélingara) e della città di Gabu (sul versante guineense) avevano accesso ai canali migratori internazionali (Bellagamba, Toro 2017). Questa mobilità coinvolgeva giovani uomini con poca o nessuna istruzione che, per le loro origini rurali, avevano familiarità con il lavoro agricolo e pastorale. I tentativi di raggiungere l'Europa senza visto d'ingresso, così da eventualmente regolarizzare la loro posizione attraverso il meccanismo legale di richiesta d'asilo per motivi politici o umanitari, sono divenuti più frequenti a partire dagli anni 2000.

Le conseguenze sui contesti locali di questa mobilità, popolarmente conosciuta come *lawol ley* (la strada in basso, in Pulaar) o *koma siloo* (la strada laterale, in Mandinka), è incomparabile a quello delle precedenti migrazioni internazionali: il numero di giovani coinvolti, il rapido miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie i cui membri sono riusciti a entrare nello spazio europeo, la tragedia dei fallimenti e, dal 2017 in poi, i ritorni volontari o forzati dalla rotta mediterranea¹ centrale hanno aperto una fase storica in cui la migrazione, la sua legittimità e il suo significato è dibattuto a tutti i livelli della società. Mentre le organizzazioni internazionali, il governo senegalese e la società civile tentano di gestire i flussi e incoraggiare il rimpatrio, le comunità locali e le reti familiari devono affrontare quotidianamente i costi sociali e umani della *lawol ley/koma siloo*. Per lungo tempo ai margini dell'economia politica senegalese e guineense (ma anche della ricerca scientifica), le regioni di Kolda e Gabu hanno conosciuto dall'inizio degli anni 2000 un processo di apertura accelerato generato dal

1 Il Consiglio dell'Unione Europea identifica il corridoio migratorio che attraversa il Mar Mediterraneo all'altezza della costa occidentale della Libia, e raggiunge l'Italia o Malta (<https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-migration-policy/central-mediterranean-route/>) come la "rotta del Mediterraneo Centrale".

miglioramento considerevole dell'infrastruttura viaria, con la manutenzione delle strade nazionali e delle piste rurali, e delle telecomunicazioni grazie all'espansione della telefonia mobile.

Dagli anni 2000 in avanti, l'infrastruttura stradale delle regioni di Sédhiou e di Kolda ha continuato a migliorare, facilitando la connessione con le regioni costiere e Dakar ma anche con altri paesi della CEBAO e velocizzando – grazie a un servizio bus regolare da Dakar verso Niamey – le partenze sulla rotta mediterranea centrale. Sullo sviluppo dei trasporti in Senegal si veda Lombard (2017).

L'indagine del 2017 ha mostrato che nei comuni di Diaobé-Kabendou, Kounkané, Kandiaye e Sare Coly Salle, collocati nella parte orientale della regione, la crescita delle partenze sulla rotta mediterranea centrale, a partire dalla caduta del regime di Mu'ammar Gheddafi in Libia (2011) fosse legato alla problematica partecipazione dei giovani alla gestione delle risorse del villaggio e della famiglia su cui si basa l'economia rurale. Infatti, queste risorse sono spesso monopolizzate dai capifamiglia e dalle persone anziane che cercano di controllare la forza lavoro giovanile senza condividere le entrate agricole. Localmente, l'accesso al sistema di credito ha ulteriormente ostacolato la possibilità di crescita economica e sociale perché per ottenere un prestito bancario servono garanzie sotto forma di un lavoro salariato oppure proprietà personali, come i terreni. Il bestiame, inizialmente usato, non viene più accettato causa la difficoltà di stabilire il proprietario se il debito viene protestato dalla banca. Nel 2018, nell'ambito del progetto (AID 011.472) "Ripartire dai giovani: promotori di sviluppo locale e migrazione ragionata", l'Università di Milano-Bicocca in collaborazione con ACRA, ha esteso lo studio storico e antropologico per determinare le cause, le rappresentazioni e l'impatto a livello locale delle migrazioni, in generale, e della *lawol ley/koma siloo*, in particolare. Questa ricerca si è occupata anche del ritorno dei migranti dalla rotta

mediterranea centrale, innescato nel 2014 dallo scoppio della seconda guerra libica e poi rafforzato da programmi specifici dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) finanziati nell'ambito del Fondo Fiduciario di Emergenza dell'Unione Europea per l'Africa. L'obiettivo era considerare le problematiche della reintegrazione dal punto di vista dei contesti sociali di appartenenza e dell'intervento di progetti e programmi delle organizzazioni non governative e degli Stati. I risultati generali dell'indagine sono presentati in questo rapporto.

1.2. Approccio metodologico

Il progetto AICS - AID 011.472 è intervenuto in sette comuni della regione di Kolda e sei della regione di Sédhiou, e nei settori di Gabu, Pirada e Pitche nella regione di Gabu. Ognuno di questi distretti territoriali e amministrativi – comuni in Senegal, settori in Guinea Bissau – polarizza diverse decine di villaggi. Fatta eccezione per le città di Sédhiou, Kolda e Gabu, le altre località sono piccoli agglomerati rurali divisi in quartieri e gestiti da delegati di quartiere. Quest'estensione geografica e il numero di comunità locali coinvolte hanno costretto a una selezione preliminare. La ricerca si è concentrata sui capoluoghi dei vari comuni (o settori per la Guinea-Bissau) e sul periodo 2013-2018 che localmente corrisponde sia alla significativa crescita delle partenze sulla rotta mediterranea centrale sia al massiccio ritorno dei migranti bloccati in Libia e altre località lungo il percorso. La durata della ricerca (2018-2021) ha permesso di superare le difficoltà create, tra aprile e settembre 2020, dallo stato di emergenza nazionale promulgato in Senegal per la pandemia di Covid 19².

Al fine di costruire una base di informazioni per il periodo 2013-2018, è stato combinato un approccio qualitativo e quantitativo con l'obiettivo di identificare, per quartiere e/o villaggio, il numero di migranti in partenza e di ritorno. Per il censimento delle partenze, è stata considerata la fascia d'età 18-35 anni, che comprende la maggior parte dei candidati all'emigrazione. Così da garantire l'affidabilità delle informazioni, queste sono state raccolte in ogni quartiere delle città principali, dei comuni o dei settori, tenendo conto della specificità urbana delle città di Sédhiou, Kolda e Gabu. La prima fase dell'indagine ha coinvolto i capi o i delegati dei quartieri e/o i responsabili delle associazioni giovanili o delle associazioni di migranti di ritorno. Dal momento che i quartieri sono aree relativamente piccole, i giovani, oltre a condividere le stesse difficoltà socio-economiche, si conoscono reciprocamente e generalmente socializzano insieme. In molti casi, hanno potuto contare nominalmente le partenze e i ritorni tra il 2013 e il 2018. Nella regione di Gabu, sono stati intervistati i capi quartiere perché le associazioni giovanili erano poco attive. Nella città di Gabu, per verificare meglio i dati, l'indagine è stata condotta porta a porta in sette quartieri contando il numero di partenze e ritorni in ogni unità domestica. Durante l'indagine, sono state considerate sia la migrazione interna sia quella esterna/internazionale al fine di determinare le correlazioni tra *lawol ley/koma siloo* e la mobilità interna, essendo quest'ultima un passaggio importante nella mobilitazione delle risorse finanziarie necessarie a sostenere le partenze internazionali. Si è dunque cercato di sollecitare gli interlocutori a discutere sia l'esodo rurale verso le regioni di Dakar e Tambacounda (che sono anche importanti luoghi di transito verso il Mali) sia la mobilità stagionale della manodopera agricola, ol-

2 Per un'analisi preliminare delle conseguenze della pandemia COVID-19 sulle dinamiche della migrazione internazio-

nale senegalese si rimanda a Gueye 2021, Masi 2022.

tre che la mobilità dei giovani studenti delle scuole coraniche e dei bambini talibé³. Dal punto di vista strettamente quantitativo, rispetto alla *lawol ley/koma siloo*, abbiamo considerato le partenze tra il 2013-2018, in particolare quelle che hanno lasciato lo spazio CEDEAO (*Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest* conosciuta anche come ECOWAS- *Economic Community of West African States*), quelle tra il 2017 e il 2018 (così da valutare il numero di partenze durante un anno segnato soprattutto dal movimento inverso dei ritorni) e infine i ritorni stessi. Inoltre, una serie di domande qualitative ha coinvolto gli interlocutori in una riflessione sulle cause della migrazione irregolare e sui metodi di finanziamento che vengono utilizzati

per sostenerla. L'inchiesta quali-quantitativa è stata affiancata da un'indagine storica e antropologica sulle dinamiche economiche, sociali e politiche della migrazione nelle tre regioni, con una micro-prospettiva focalizzata sulle comunità di intervento del progetto AICS AID 011.472. Combinando l'etnografia e la storia orale, è stata indagata la dimensione intergenerazionale della mobilità interna e/o transfrontaliera e della migrazione internazionale, cercando di capire le dinamiche migratorie attuali e le loro conseguenze sulla base delle esperienze locali. Gli interlocutori di questa fase della ricerca sono stati scelti in base alla loro conoscenza delle dinamiche economiche e migratorie dei contesti di origine e/o alla loro stessa esperienza di mobilità geografica. Infine, le interviste narrative con i ritornati dalla *lawol ley/koma siloo*, la partecipazione ai loro contesti di vita quotidiana, gli incontri e le discussioni con le loro famiglie, o la facilitazione di sessioni di discussione collettiva, hanno fornito una visione della pluralità (e complessità) delle traiettorie individuali. Laddove l'intervento di organizzazioni internazionali come l'OIM e le ONG privilegia un approccio individualizzante, la ricerca ha cercato di valorizzare il ritorno come una situazione sociale che attiva molteplici attori a diversi livelli. In primo

3 Il termine *talibé* indica in generale uno studente coranico. È usato anche per denotare i bambini o ragazzi che le famiglie affidano a una guida religiosa musulmana – marabutto – perché apprendano il Corano e la scrittura araba. Molte *daara* (scuole coraniche) nel contesto urbano si sostengono grazie alla mendicizia dei piccoli *talibé* che passano larga parte della giornata a sollecitare donazioni in cibo o denaro girando per i mercati e altri luoghi pubblici. La questione ha, in Senegal come in altri paesi a prevalenza musulmana dell'Africa Occidentale, un'alta rilevanza pubblica (Chehami 2013; Panait 2017).

luogo, si è notato come i ritorni dalla *lawol ley/koma siloo* abbiano cambiato lo status del migrante a livello locale. L'immagine di successo, tradizionalmente associata alla migrazione internazionale, si è indebolita, mentre si è rilevata una crescente comprensione sociale delle condizioni di estrema difficoltà in cui i viaggiatori sono stati interessati, che fa da sfondo al processo di reinserimento. In conseguenza dell'alto numero di persone coinvolte dallo scoppio della seconda guerra civile libica nel 2014, i ritorni dalla *lawol ley/koma siloo* hanno assunto una dimensione quasi rituale. È un'aspettativa socialmente condivisa che il rimpatriato si conceda un periodo di tempo durante il quale rimane ai margini della vita familiare e sociale, cercando di recuperare le forze e negoziare le sue esperienze. Questa fase liminale è seguita da una ripresa della capacità di agire nel contesto sociale come soggetto economicamente responsabile per sé e per gli altri. Dato il numero di progetti di cooperazione focalizzati sui migranti di ritorno negli ultimi anni, le persone loro vicine si aspettano che questi ottengano un finanziamento per iniziare un'attività o per consolidarne una già esistente. La capacità dei ritornati dalla *lawol ley/koma siloo* di impegnarsi, con risultati economicamente positivi, nell'arena dell'assistenza ai migranti di ritorno è un passo simbolicamente importante per il loro reinserimento a livello locale.

2. KOLDA, SÉDHIUO E GABU: UNA ZONA TRANSFRONTALIERA INTERCONNESSA

2.1. Caratteristiche socio-demografiche

Più della metà della popolazione senegalese ha un'età inferiore ai 18 anni (ASND 2016: 21), il che costituisce secondo l'ufficio OIM in Senegal, un forte potenziale migratorio (Ndione 2018: 41). Tendenze simili si riscontrano in Guinea-Bissau dove, secondo il censimento condotto nel 2009, il 54,3% della popolazione totale ha meno di 20 anni (Istituto Nacional de Estatística e Censos 2015: 34). La popolazione delle tre regioni è inoltre contraddistinta da un basso livello d'istruzione e da un alto tasso di disoccupazione giovanile⁴. Le disfunzionalità del sistema scolastico guineense, e la mancanza di infrastrutture scolastiche, impediscono la scolarizzazione di massa, soprattutto nelle zone rurali della regione di Gabu. In Senegal, l'espansione della rete scolastica rurale sotto la presidenza di Abdoulaye Wade (2000-2014) ha avuto un impatto positivo sul tasso di iscrizione della fascia di età 7-15 anni alla scuola primaria, anche se resta elevato il numero di abbandoni nella scuola media e secondaria, talvolta legato alla distanza che giornalmente gli studenti devono percorrere. Per molti giovani rurali iniziare a guadagnare immediatamente, così da contribuire all'economia domestica, è prioritario rispetto all'ottenimento di un diploma o alla partecipazione a una formazione a lungo termine. Le difficoltà di accesso alla formazione professionale o all'impiego salariato sono aumentate di conseguenza.

⁴ Per quanto riguarda le regioni di Kolda e Sédhiou si possono consultare i rapporti analitici dell'*Agence Nationale de la Statistique et de la Demographie* (ASND 2019; ASND 2021). In entrambi i paesi, le cause principali della disoccupazione giovanile sono attribuite al carattere farraginoso del mercato del lavoro, alla mancata corrispondenza tra le esigenze dello stesso e la formazione iniziale, al volume della manodopera giovanile e alla mancanza di qualifiche. Questa tendenza non ha risparmiato i laureati, perché le opportunità di inserimento lavorativo sono scarse anche per i giovani che hanno completato gli studi. Nelle zone rurali, dove le possibilità di lavoro retribuito sono ancora minori, i giovani lasciano sempre più spesso l'agricoltura per spostarsi nelle città.

Le attività economiche variano a seconda delle opportunità disponibili in ogni regione. Nella regione di Gabu, le piantagioni di anacardi dominano ampiamente il settore agricolo. In quella di Kolda, la coltura del cotone, importante negli ultimi due decenni del ventesimo secolo è andata declinando, mentre l'arachide – dall'epoca coloniale un pilastro dell'economia rurale senegalese – ha riguadagnato terreno.

Introdotta nel dipartimento di Vélingara dalla fine degli anni 1960 e sviluppatasi nel decennio successivo, la coltivazione del cotone ha innalzato lo stile di vita rurale. La prima generazione di “grandi produttori” ha promosso, con i proventi del cotone, la scolarizzazione dei figli. Sempre il cotone ha sostenuto la migrazione internazionale verso la Spagna dagli anni 1980. Il successo di questa coltivazione, infatti, arriva in una fase storica in cui l'agricoltura cessa di essere un orizzonte d'emancipazione collettivo. Duramente colpito dalle siccità saheliane (che sono cominciate nel 1968 e hanno conosciuto fasi parossistiche nel 1972-1973 e nel 1983-1984), il settore è stato ulteriormente compromesso dalla Nouvelle Politique Agricole (1984), lanciata dal Senegal proprio per risolvere la stagnazione e il calo della produttività. La NAP, raccomandata dalla Banca Mondiale, ha sancito la privatizzazione delle imprese statali che gestivano le principali filiere agricole e la privatizzazione del settore, senza però miglioramenti visibili sulle condizioni di vita degli agricoltori.

La coltivazione irrigua del riso è praticata nel dipartimento di Vélingara, nel bacino dell'Anambé, che dovrebbe costituire la seconda grande area senegalese di risicoltura irrigua (Mballo e Oumar 2020). La risicoltura è anche una delle attività importanti della regione di Sédhiou insieme alla coltivazione dell'arachide. Qui, come nella regione di Gabu, l'anacardo si sta diffondendo. Inoltre, fra le regioni senegalesi di Kolda e Sédhiou, che sono dotate di migliori infrastrutture, e la regione di Gabu, che è prevalentemente rurale, c'è un'evidente disparità socio-economica. Le disuguaglianze economiche

I giovani possono entrare nel circuito produttivo dell'anacardo o a livello dell'economia familiare o come lavoratori stagionali e intermediari nel processo di commercializzazione, che nella regione di Gabu è controllato principalmente dai commercianti mauritani. In nessuno di questi ruoli la produzione di anacardi fornisce una stabilizzazione economica: piuttosto, a partire dagli anni 2000, è stato un passaggio importante nelle traiettorie individuali che miravano ad accumulare le risorse necessarie per affrontare la migrazione internazionale.

e sociali sono anche notevoli e più evidenti tra i centri urbani di Kolda, Sédhiou e Gabu e il mondo rurale. Se, da una parte, i centri urbani offrono più opportunità e fonti di reddito – grazie soprattutto al commercio e ai mestieri artigianali, quali quello di sarto, falegname, muratore e meccanico, il cui rendimento dipende dalla congiuntura economica quotidiana – le popolazioni rurali sono principalmente attive nell'ambito dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca. Le crisi che, per un motivo o per l'altro, colpiscono regolarmente questi settori hanno un impatto considerevole sui redditi familiari.

La migrazione è radicata nella storia locale. Le destinazioni sono state prima interne, principalmente le grandi città (Dakar, Bissau), poi esterne, i Paesi vicini come Gambia e Mauritania. Gli ultimi due decenni sono stati segnati dalla partenza massiccia di giovani sulla *lawol ley/koma siloo*. Le informazioni raccolte dalle comunità d'origine mostrano che una parte della popolazione “attribuisce più vantaggi che svantaggi” all'emigrazione, poiché è considerata il “modo più rapido per guadagnare denaro” e aiutare le proprie famiglie. Altri sottolineano, al contrario, che “la migrazione oggi non è più redditizia” e ha conseguenze tragiche imprevedibili.

2.2. Mobilità interregionale

Il vasto territorio delle regioni di Sédhiou, Kolda e Gabu può essere considerato come uno spazio socio-economico omogeneo nonostante la frontiera politica tra il Senegal e la Guinea-Bissau (Fanchette 2001; Fanchette 2011; Sene e Diallo 2019). In effetti, questa zona si configura come un corridoio di circolazione transfrontaliera che, dal periodo coloniale, ha collegato Senegal, Gambia, Guinea-Bissau e Guinea-Conakry sulla base di una storia precedente di mobilità regionali e interregionali. Nella regione di Kolda, per esempio, ci sono comunità su entrambi i lati del confine tra Senegal e Guinea-Bissau, per lo più Fulbe e Mandinka, legate da reti familiari, religiose e di amicizia. L'interconnessione tra la città crocevia di Gabu e i mercati settimanali di Niannao e Diaobé è un'importante leva per il commercio ma anche un fattore decisivo della dinamica migratoria transfrontaliera. Secondo il *régulo*⁵ di Pirada, l'attività commerciale del settore di Pirada dipende in gran parte dalla sua vicinanza a questi mercati. Sul lato di Sédhiou, le relazioni storiche ed economiche continuano a manifestarsi nella mobilità e nella diversità del commercio, compresi i furti transfrontalieri di bestiame e gli episodi di banditismo.

La circolazione fra le tre regioni è stata a lungo alimentata dagli scambi di lavoratori agricoli stagionali. Nella regione di Kolda, lo sviluppo della coltivazione del cotone nel corso degli anni 1970 ha ridotto la migrazione stagionale dei giovani verso il «bacino arachidiero»⁶ dove partecipavano alla stagione del raccolto. Allo stesso tempo, la coltivazione del cotone ha aumentato i movimenti

5 In Guinea-Bissau, il termine *régulo* indica la figura del capo-tradizionale, che esercita l'autorità politica e fondiaria a livello comunitario e di settore. Durante il periodo coloniale, i *régulos* furono a tutti gli effetti collaboratori dell'amministrazione portoghese. Il loro ruolo, sostituito da comitati di villaggio e di settore dopo l'indipendenza del paese nel 1974, è stato legalmente reintrodotta nel 1992, con la transizione politica del paese al multipartitismo.

6 Il «bacino arachidiero», così denominato perché sin dall'epoca coloniale massicciamente interessato dalla coltivazione commerciale delle arachidi coincide con le regioni amministrative di Diourbel, Louga, Sine-Saloum e Thiès. Occupa anche le pianure centro-occidentali del Senegal, fino ai confini del Ferlo sul lato orientale e del Gambia su quello meridionale. Per lungo tempo è stata la zona agricola più dinamica dell'interno paese e dopo il Futa Toro (dove la migrazione internazionale comincia negli anni 1950 e 1960) fra le prime a intravedere nella mobilità verso l'Europa una strada di gestione della crisi rurale innescata dalle siccità saheliane degli anni 1970 (Sakho 2018; Ndao, Gaye, Ndiaye 2021).

interni al dipartimento di Vélingara – dalla zona di Pachana (Wassadou, Pakour) al Bissabor (Diaobé, Kounkané) – e anche la mobilità fra la regione di Gabu e quella di Kolda.

La natura di queste circolazioni si è trasformata durante il primo decennio degli anni 2000, grazie ai cambiamenti causati dall'introduzione del franco CFA in Guinea-Bissau (1997) e dallo sviluppo delle piantagioni di anacardi nella regione di Gabu⁷, che ha invertito la direzione del flusso migratorio. Le zone di Pirada, Pitche e Gabu, prima fornitrici di manodopera agricola stagionale alla parte senegalese, stanno progressivamente diventando più ricettive per i giovani di Kolda e Sédhiou, attratti dallo sviluppo del settore degli anacardi, che durante il periodo della raccolta attira in numero crescente di stagionali dai comuni di Kounkané, Diaobé-Kabendou, Wassadou, Kandiyaye e Pakour. La circolazione cambia in relazione con le opportunità offerte da entrambi i lati della frontiera in diversi momenti dell'anno, ma anche secondo la stagione. Per esempio, i lavoratori agricoli della regione di Gabu si spostano nella zona di coltivazione delle arachidi e del cotone di Vélingara tra ottobre e dicembre. Quando finisce la raccolta, tornano in Guinea-Bissau per prepararsi alla stagione dell'anacardo. Gli anacardi hanno inoltre favorito una nuova mobilità della forza lavoro verso le regioni più a sud della Guinea-Bissau come Santo Domingo e Buba, dove la produzione è più sviluppata. Alla campagna di raccolta e pulitura delle noci dal frutto partecipano anche i giovani della regione di Sédhiou (fine marzo, inizio giugno). Il ruolo della regione di Gabu nella mobilità della manodopera agricola tra il Senegal e la Guinea-Bissau è quindi strategico. Oltre allo scambio di lavoratori agricoli stagionali, le tre regioni sono legate dalla mobilità quotidiana, particolarmente evidente durante i festival religiosi organizzati localmente. I centri religiosi di Madina Gounass (regione di Kolda), Madina Souané e Banghère (regione di Sédhiou) e Kounkoussira (regione di Gabu) accolgono ogni anno migliaia di fedeli da entrambi i lati del confine. L'indagine ha inoltre mostrato che la mobilità dei bambini *talibé* costituisce un fenomeno trasversale alle tre regioni. Il più delle volte vengono portati a Dakar e Saint-Louis in

7 A partire dagli anni Novanta del secolo scorso, l'esplosione della coltivazione degli anacardi è stata sostenuta dalla liberalizzazione dei circuiti commerciali e dagli incentivi statali, che hanno avvantaggiato i commercianti e i mercanti di terra (*ponteiros*) strettamente legati all'apparato statale guineense (Galli 1990: 62) a scapito dei piccoli produttori (si vedano anche Temudo, Abrantes 2014; Catarino, Menezes, Sardinha 2017).

Senegal per studiare, ma dal 2019, i *talibé* vengono anche utilizzati come manodopera per la raccolta del cotone nel dipartimento di Vélingara. Infatti, i produttori di cotone, di fronte alla carenza di lavoratori per il raccolto, chiedono ai marabutti di mobilitare i *talibé* in cambio di una remunerazione finanziaria. Per il momento, chi siano gli effettivi beneficiari del denaro guadagnato con queste attività agricole rimane da chiarire.

Anche la mobilità circolare tra le zone rurali e urbane è molto diffusa. Dopo aver lavorato nei campi, i giovani, che generalmente non frequentano la scuola o hanno difficoltà di apprendimento, si spostano nei centri urbani alla ricerca di un lavoro pagato. L'esodo rurale alimenta la crescita urbana di Sédhiou, Kolda e Gabu e di altre città rurali. Anche se la maggior parte dei giovani delle regioni meridionali preferisce cercare lavoro a Dakar durante la stagione secca, alcuni migrano verso le zone agricole del Senegal settentrionale per impiegarsi come braccianti nella coltivazione degli ortaggi. Nonostante la natura temporanea di questa mobilità, diversi prolungano il loro soggiorno trasformandolo in una strategia di accumulazione delle risorse finanziarie necessarie per avventurarsi sulla *lawol ley/koma siloo*. Il comune di Karantaba, nella regione di Sédhiou, è un esempio rilevante con un flusso importante di migrazione verso il Walo, nella regione di Saint-Louis, dove i giovani vanno a cercare lavoro stagionale nelle zone irrigate della valle del fiume Senegal. Nella regione di Gabu, i giovani di Gabu, Pitche e Pirada si spostano, ogni anno, oltre che nella capitale nazionale Bissau anche verso le città del Senegal meridionale e soprattutto Dakar.

3. L'EMIGRAZIONE "IRREGOLARE": UNA REALTÀ COMPARABILE NELLE TRE REGIONI

3.1. Perché partono? Razionalizzare le cause della partenza

La portata dell'emigrazione "irregolare" verso l'Europa all'inizio di questo nuovo secolo e le richieste dell'Unione Europea in termini di gestione dei flussi migratori hanno dato vita, soprattutto in Senegal, tanto a ricerche scientifiche quanto a un dibattito

pubblico nazionale che si interroga sui fattori all'origine della partenza massiccia dei giovani⁸.

In una prospettiva generale, la ricerca di migliori condizioni di vita e di lavoro è citata come una delle cause principali della migrazione. Tuttavia, per "la maggioranza dei senegalesi, viaggiare non è semplicemente sinonimo di acquisizione di un lavoro stabile, ma a volte simboleggia il percorso per fare fortuna e acquisire un vero prestigio sociale agli occhi dei propri pari" (Tandian, 2006: 125). Laddove la migrazione è un fenomeno che può essere inteso come un processo sia economico sia sociale, il discorso delle comunità locali è più concentrato sull'aspetto economico. Spesso le partenze sono associate al *baasal*, il termine *pulaar* usato dagli interlocutori delle regioni di Kolda e Gabu per indicare una situazione di deprivazione permanente. Infatti, la maggioranza degli interlocutori incontrati nelle tre regioni, l'ha menzionata come la causa principale dell'emigrazione: i giovani intraprendono la *lawol ley/koma siloo* per migliorare "la situazione familiare"⁹. *Baasal* si riferisce a tre aspetti: la mancanza di risorse finanziarie, la prevalenza di un habitat tradizionale (per esempio con edifici in mattoni crudi e copertura di paglia) e la scarsità alimentare. Questi ultimi due aspetti sono particolarmente rilevanti nelle località frontaliere della regione di Kolda, dove gli investimenti nell'immobiliare dei giovani che sono partiti per la rotta mediterranea centrale si distinguono in un habitat che rimane nella maggioranza dei casi basato su tecnologie di costruzione locale.

8 Per esempio Aguillon (2020), degli Uberti e Riccio (2017), Diop (2008), GERM (2018), Gueye e Deshingkar (2020), Maher (2017), Melly (2011), Ngom (2017).

9 Sia negli interventi delle organizzazioni internazionali e non governative, sia negli studi sulle migrazioni, il termine "famiglia" è spesso usato in maniera auto-evidente (Declich 2020: 94). Nel contesto di questa ricerca può riferirsi a una varietà di situazioni come il desiderio di prendersi cura del benessere dei genitori o della madre vedova, oppure di sostenere l'educazione dei fratelli minori. Il numero di persone che possono potenzialmente beneficiare delle rimesse dei migranti comprende anche i membri di quella che in Senegal e Guinea-Bissau è chiamata la famiglia allargata (*zii*, cugini, ecc.). Molti dei ritornati della *lawol ley/koma siloo* che abbiamo incontrato erano già sposati prima della partenza. In questo caso, la "famiglia" è anche la responsabilità dei piccoli nuclei domestici che si creano nel quadro più ampio della casa familiare paterna dove si continua a risiedere.

Nell'ambiente rurale delle regioni di Sédhiou e di Kolda, il miglioramento delle condizioni abitative è legato all'iniziativa di tre figure principali:

- 1) l'emigrante internazionale;
- 2) il funzionario pubblico;
- 3) il grande produttore agricolo.

La ricerca di una vita migliore è fortemente legata sia alle difficoltà croniche di alcuni settori chiave dell'economia rurale senegalese e guineense, come l'agricoltura e l'allevamento, tanto quanto alla mancanza di occupazione stabile e all'alto tasso di disoccupazione giovanile nei contesti urbani delle tre regioni (Tall e Tandian, 2010: 3).

Le criticità del settore agricolo dipendono dalla irregolarità e in certi anni scarsità delle precipitazioni e dalla mancanza di mezzi tecnici di produzione: l'agricoltura che viene praticata è principalmente a zappa o trazione animale. Nel bacino dell'Anambé, i coltivatori lamentano non solo il numero limitato di trattori e di mietitrici su cui possono far conto ma anche la scarsa manutenzione dei macchinari e le difficoltà di commercializzazione. Pure l'anacardo rende ai produttori una proporzione minima del suo valore sul mercato mondiale. Il prezzo di

vendita è per loro molto basso e il mercato è controllato dagli esportatori stranieri, soprattutto dalla Mauritania e dall'India, che hanno le risorse per pagare la licenza di commercializzazione statale. Le riforme liberali che hanno contraddistinto sia il Senegal sia la Guinea dalla fine del ventesimo secolo hanno accelerato il processo di disaffezione agricola (Diop 2008: 16-17). Questo non significa che tutti i candidati all'emigrazione o i migranti siano in una situazione di povertà. A Pitche, nella regione di Gabu, un proprietario di poco più di un centinaio di capi di bestiame e di una casa edificata in cemento, ha sostenuto che la causa della partenza del figlio era *basaal*. Secondo lui, la ricchezza non si misura da una mandria ma dalla capacità di mobilitare denaro e beni materiali.

Tre aspetti che ritornano, come abbiamo accennato, sia nella letteratura scientifica sia nei rapporti che trattano della migrazione senegalese e guineense, cioè la giovane età della popolazione, la disoccupazione e la mancanza di opportunità, sono ripresi a livello locale dai migranti e dalle loro comunità per giustificare partenze che, sul piano individuale, sono talvolta il risultato di circostanze molto specifiche. Pure la dimensione socio-culturale della migrazione (Mbodji 2008; degli Uberti e Riccio 2017) è molto discussa. Nell'evocare i fattori socio-culturali dell'emigrazione nelle società *haalpular* e *soninke* della valle del fiume Senegal, la ricerca sociologica e antropologica ha favorito la prospettiva che queste società siano ancorate a una dinamica migratoria considerata come un rito di passaggio necessario all'emancipazione sociale (Schmitz 2008; Dia 2015). L'idea del rito di passaggio è poco utilizzata per qualificare le motivazioni dei migranti nelle regioni di Kolda, Sédhiou e Gabu. Secondo il capo villaggio Simbandi Balante, per esempio, la *lawol ley/koma siloo* è diventata "di moda", perché per molti giovani andarsene è un modo per affermare se stessi e mostrare il desiderio di essere realizzati "altrove"¹⁰. Per Abdoulaye Ngom (2017: 2) "i giovani della Casamance considerano, con grande convinzione, che l'unica via per il 'tekki' è la migrazione". *Tekki* è una parola Wolof che significa "avere successo". Questa tendenza si osserva anche nella regione del Gabu in quanto socialmente e culturalmente legata alle società del Senegal meridionale. Durante un seminario tenutosi a Sédhiou nel 2018, la presidentessa dell'associazione locale delle donne migranti ha parlato del peso culturale e psicologico che, secondo lei, spingeva alcuni giovani a viaggiare, a rischio della

¹⁰ Intervista realizzata a Simbandi Balante, 20-03-2019.

vita. Ha aggiunto che questa pressione è accentuata dalla rivalità tra i figli nelle famiglie poligame, molto diffuse in Senegal e in Guinea-Bissau. Oltre a questo, secondo uno dei nostri interlocutori, c'è "il desiderio" suscitato dal prestigio sociale della figura dell'emigrante nella società senegalese e dai risultati visibili dell'investimento diasporico nei contesti di origine (costruzione di case, automobili, trasferimenti di denaro). Possiamo citare l'esempio di Bory, un ritornato a Pakour, che sostiene che la ragione principale della sua partenza per la migrazione sia stata proprio "l'ambizione", *hiime* in pulaar, cioè l'aspirazione a raggiungere gli altri causata dal sentimento di essere stati da loro superati. Bory ha aggiunto che "l'emigrato ha un valore nella società perché costruisce una casa e fa molte altre cose. Questo dà ai giovani il desiderio di emigrare. Volevo diventare un emigrante"¹¹. Il villaggio di Saré Bouraima, nella zona di Pakour, è per lui un esempio del successo che alcuni emigranti hanno conseguito in Libia: rimesse, costruzione di edifici. Dichiarazioni simili sono state fatte da tutti gli interlocutori che hanno partecipato alla ricerca nelle tre regioni.

Tra le altre ragioni di emigrazione, localmente citate, c'è il basso tasso di scolarizzazione. Questo è specialmente il caso della regione di Gabu, dove uno degli interlocutori ha sottolineato non solo la debolezza delle infrastrutture scolastiche nelle zone rurali ma pure "il malfunzionamento del sistema educativo contraddistinto da ripetuti scioperi degli insegnanti ... Molti contadini rimpiangono di avere sostenuto la scolarizzazione dei figli, perché hanno finanziato dei percorsi che economicamente hanno avuto un beneficio limitato. I giovani che finiscono il liceo tendono a spostarsi a Bissau, lasciandosi le famiglie alle spalle. Là rischiano di intercettare le reti dell'emigrazione irregolare, il traffico di droga o il radicalismo islamico. Per questo oggi i genitori non esitano a venire a togliere i propri figli da scuola per farli partecipare alla raccolta dell'anacardo, che dà risultati immediati per l'economia familiare"¹². L'abbandono scolastico sembra inserirsi in un contesto strutturale caratterizzato da famiglie impegnate a fronteggiare la retrocessione socio-economica: "ho lasciato presto la scuola – ha spiegato uno dei migranti di ritorno incontrati nella regione di Gabu – perché i miei genitori stavano invecchiando e dovevo trovare un lavoro per aiutarli economicamente. Poi ho viaggiato la *lawol ley* per mantenere me e i miei figli"¹³.

11 Intervista realizzata a Pakour, 30-04-2019.

12 Intervista realizzata a Gabu, 25-04-2019.

13 Intervista realizzata a Pirada, 27-04-2019.

La politica senegalese di trattenere i giovani nel sistema scolastico almeno fino ai 16 anni sembra mitigare le ambizioni migratorie degli adolescenti. Qui tuttavia, come in Guinea-Bissau, le criticità del sistema pubblico d'istruzione pesano sulle scelte dei giovani in favore della migrazione. Anche se i viaggiatori sulla rotta del Mediterraneo centrale sono stati soprattutto giovani non scolarizzati o che hanno abbandonato la scuola, fra i loro ranghi si trovano persone che hanno terminato con successo gli studi secondari senza però essere riusciti ad avere accesso all'istruzione universitaria cui aspiravano. Quest'ultima, infatti, dipende da un processo di orientamento nazionale che incrocia i desideri dei diplomati con i posti effettivamente disponibili nelle varie istituzioni universitarie del paese. Con l'obiettivo di decentralizzare la formazione, nel 2013 è stata creata l'*Université Virtuelle du Sénégal* così da favorire i corsi a distanza¹⁴. L'*Espace Numérique Ouvert di Kolda* -ENO è stato aperto nel 2013-2014, ma i primi studenti non hanno iniziato le lezioni fino all'anno successivo, perché doveva essere creata l'infrastruttura digitale e gli studenti alfabetizzati all'uso delle nuove tecnologie. Queste limitazioni hanno portato molti studenti della prima corte ad abbandonare. Secondo l'ex-presidente dell'associazione degli studenti, alcuni hanno venduto i computer o usato le loro borse di studio per raggiungere Dakar, altri sono partiti alla volta della Libia¹⁵. Quando, nel 2017, la situazione di ENO Kolda si è stabilizzata e i corsi a distanza sono stati offerti regolarmente, il numero delle partenze sarebbe a suo avviso diminuito.

3.2. Modalità di finanziamento della migrazione

Lo studio delle modalità o delle fonti di finanziamento della *lawol ley/koma siloo* fa emergere l'ambiguità tra la povertà, spesso citata come causa principale della partenza, e le risorse mobilitate per sostenere il viaggio. Questa contraddizione si spiega con il fatto che i viaggiatori e i loro entourage preferiscono investire nella migrazione internazionale piuttosto che in un'attività nelle regioni d'origine. Bisogna anche notare che in passato gli emigranti internazionali provenivano per lo più da famiglie benestanti che erano in grado di finanziare

14 Per maggiori informazioni sulla missione di questa istituzione si può visitare il sito online: <https://www.uvs.sn/luniversite/> (ultimo accesso: 12 febbraio 2022).

15 Note di campo, Kolda 2019.

la migrazione, attraverso i proventi della coltivazione estensiva di arachidi e cotone, o da famiglie di commercianti e dipendenti pubblici. Questo è stato il caso dei migranti della regione di Kolda che sono partiti nel corso degli anni Ottanta del Novecento. Il prezzo del viaggio dipende da diversi fattori, in particolare il percorso, se via mare o via terra, la durata, che varia molto, e la destinazione scelta. Secondo le informazioni raccolte nelle regioni di Sédhiou, Kolda e Gabu, si sono spesi tra 400.000 FCFA e 1.500.000 FCFA (tra 600 e 2.500 euro), per finanziare il viaggio sulla *lawol ley/koma siloo* fra il 2013 e il 2018. Per la maggioranza dei nostri interlocutori, queste cifre sono derivate soprattutto da attività agricole o pastorali grazie alla vendita dei raccolti o del bestiame. La rivalutazione del prezzo al chilogrammo degli anacardi tra il 2014 e il 2017, in particolare in Guinea-Bissau, ha contribuito in quegli anni all'aumento della mobilità verso la Libia. Anche la vendita di terreni è una fonte di finanziamento, soprattutto nelle città o in contesti, come Diaobé, caratterizzati da una rapida urbaniz-

zazione. Inoltre, ulteriori risorse possono essere mobilitate dalle madri attraverso i gruppi di mutuo aiuto finanziario, la vendita di gioielli o attraverso i circuiti delle associazioni di micro-credito. Un aspetto da rilevare, tuttavia, è che per molti dei migranti di ritorno che abbiamo incontrato il viaggio era stato finanziato da risparmi individuali, anche se poi l'appoggio di genitori o parenti è diventato necessario nel corso del viaggio. Secondo le testimonianze dei ritornati, coloro che avevano risorse finanziarie significative, di solito hanno impiegato al massimo due o tre mesi per raggiungere la costa libica e pagare per attraversare il Mediterraneo su barche di fortuna. Coloro che invece hanno optato per il Marocco, tornato a essere una destinazione tra il 2017 e il 2018, parallelamente al declino della rotta mediterranea centrale, prediligono il viaggio in aereo, poiché non è richiesto il visto d'ingresso ai senegalesi. Tuttavia, i viaggiatori che hanno meno risorse finanziarie o che non possono contare sul sostegno familiare, spesso lavorano nelle città di transito per pagare

*I moto-taxi costituiscono una fonte di reddito rapida, che può consentire di accumulare le risorse necessarie a tentare la *lawol ley/koma siloo*. Solo in alcuni casi però il tassista è proprietario dell'auto-mezzo.*

La maggioranza lavora per un investitore privato oppure per un membro della rete familiare che utilizza i proventi di un'altra attività così da creare opportunità di reddito per un figlio, un nipote o un fratello minore. Secondo le circostanze, il guadagno del tassista può variare da 2000/3000 CFA al giorno a una percentuale concordata della cifra giornaliera complessiva. I moto-taxi sono anche uno degli ambiti in cui i ritornati dalla rotta mediterranea centrale hanno ripreso le loro attività lavorative.

le tappe del viaggio. Per loro, il viaggio dura più a lungo, mesi o addirittura anni. Come ora vedremo, la modalità di finanziamento del viaggio, da parte della famiglia o dell'individuo, ha delle conseguenze sulle esperienze di riposizionamento nel contesto locale dopo il ritorno dalla *lawol ley/koma siloo*.

4. LA PLURALITÀ DI RITORNI

4.1. Un timido ritorno dei migranti “di successo” nelle regioni di Kolda e Sédhiou

Se la migrazione di ritorno è una realtà nella regione della Valle del fiume Senegal così come a Dakar e Louga, considerati i primi centri di emigrazione internazionale senegalese, essa rimane relativamente timida nelle regioni di Sédhiou e Kolda. I ritornati con un progetto di reintegrazione personale nelle loro aree di origine non solo sono pochi, ma si trovano in una dinamica circolare tra l'area di origine e il paese ospitante. Il timido ritorno di quelli che lo Stato senegalese e le organizzazioni coinvolte nella gestione delle migrazioni considerano migranti “di successo”, cioè in grado di promuovere iniziative di sviluppo nei contesti d'origine, si spiega innanzitutto con la storia recente della migrazione internazionale in questa parte del Senegal.

La prima generazione, partita tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento, era costituita da giovani che cercavano opportunità di lavoro soprattutto in Francia, poi in Spagna e più tardi in Italia. Quando hanno regolarizzato la loro posizione in Europa, hanno scelto di ricorrere al ricongiungimento familiare. Solo i migranti Diakanké del villaggio di Kabendou e della città di Kolda hanno optato fino a poco tempo fa per la migrazione di sostituzione, con il figlio che prende il posto del padre anziano rientrato al paese, come nelle dinamiche che hanno a lungo contraddistinto il sistema migratorio della Valle del fiume Senegal (Quiminal 1991; Timera 1996). Per Marie-Laurence Flahaux (2015: 221), “i migranti che vivono con le loro famiglie in Europa hanno meno probabilità di tornare rispetto a quelli le cui famiglie sono nel paese di origine”. È il caso delle regioni di Sédhiou e Kolda dove la maggior parte dei pensionati che abbiamo incontrato sono rientrati per motivi familiari, perché avevano lasciato le mogli nel villaggio d'origine. In

secondo luogo, nel caso delle ultime generazioni emigrate negli anni Duemila, soprattutto grazie alla *lawol ley/koma siloo*, la lunga attesa per la regolarizzazione e l'integrazione socio-professionale ha rallentato l'accumulazione del capitale umano e finanziario in grado di garantire un buon progetto di reintegrazione nella zona d'origine dopo il ritorno. A questo si aggiunge, secondo uno dei nostri interlocutori, “la paura di rientrare nel contesto di un'economia locale stagnante e incerta”¹⁶. Le famiglie sono spesso ostili al ritorno definitivo dei parenti lavoratori in Europa perché “rappresenta una perdita di guadagno in termini di rimesse, ma anche una perdita dello status sociale associato all'emigrazione del figlio o del genitore”¹⁷. “La dipendenza delle unità domestiche dalle rimesse dei migranti è un fattore che blocca il ritorno”¹⁸, secondo un altro dei nostri interlocutori. E ancora: “il ritorno del migrante rappresenta una perdita di guadagno”¹⁹.

Nelle parole di Cissao, che è stato beneficiario di un rientro assistito volontario dall'Italia, la moglie e la madre si opponevano al ritorno perché “il progetto di fattoria agricola che volevo fare avrebbe richiesto molto tempo per decollare e nel quartiere tutti dicevano che ero stato rimpatriato forzatamente”²⁰. Così, per rassicurarli, si è recato in Marocco per seguire un corso di formazione in avicoltura. Un altro migrante di ritorno ha deciso di ripartire per la Spagna dopo forti pressioni da parte dei familiari – zii, moglie, madre, ecc. Ha poi continuato a viaggiare tra il Senegal e la Spagna, in attesa di ricevere un finanziamento dal *Fonds d'Appui à l'Investissement des Sénégalais de l'Extérieur*²¹, per tornare infine a stabilirsi e lavorare a Sédhiou. In entrambi i casi, le famiglie hanno considerato il ritorno definitivo solo quando hanno avuto inizio i progetti economici di reintegrazione.

Nel successo o fallimento del ritorno, come si è potuto constatare, la prospettiva della comunità d'origine riveste un ruolo determinante. Nella sua definizione sociologica, essa è composta da parenti vicini o lontani, da pari nel villaggio e nel territorio più ampio. È caratterizzata da relazioni intrinseche che determinano la realizzazione sociale ed economica di ogni individuo, sostengono l'aspirazione a emigrare e influenzano anche le esperienze di ritorno. Inoltre, qualsiasi siano le circostanze, “mi-

16 Seduta di discussione collettiva a Pakour, 05-11-2020.

17 *Ibidem*.

18 Intervista realizzata a Sédhiou, 10-09-2020.

19 Intervista realizzata a Sédhiou, 05-07-2020.

20 Intervista realizzata a Sédhiou, 08-07-2020.

21 <https://faise.sn/>

granti di successo” o ritornati dalla *lawol ley/koma siloo*, la famiglia intesa in senso lato come primo spazio d'accoglienza riveste un ruolo fondamentale. Per i primi, prevedere un ritorno presuppone avere risorse materiali e relazioni a sufficienza per rassicurare la rete sociale di appartenenza così da garantire un buon riposizionamento. Si tratta, in altre parole, di essere “preparati”, un concetto su cui lo studio delle migrazioni di ritorno ha negli ultimi anni posto un accento particolare (Cassarino 2014; Pauli 2021). Nell'opinione di Sacko, uno dei migranti di ritorno che abbiamo incontrato:

“Penso che si vada in Europa solo per andare a scoprire le tecniche agricole per poi tornare in Africa. Ma ci sono molte persone che sono lì in condizioni difficili. Tutti quelli che mi conoscono sanno che sono contro gli emigranti che partono per restare. Personalmente, ho litigato con mio padre quando gli ho detto che sarei tornato. Mi ha chiesto perché volevo tornare, e gli ho detto che il mio desiderio era di investire in Senegal. Ecco perché, dal mio ritorno, ho costruito un pollaio con cui voglio anche creare dei posti di lavoro. Quando ho finito di costruire il pollaio, ho iniziato una piantagione di banane nel mio villaggio per far capire ai giovani che l'Europa non è una fonte di successo, che anche qui si può lavorare e avere successo [...]. Ho lavorato in diverse città d'Italia e ho anche lavorato nelle fabbriche, solo per imparare le tecniche e altro, ma forse non ho abbastanza soldi per metterle in pratica”²².

Mamadou, per esempio, era tornato nella città di Sédhiou nel 2016 con l'obiettivo di “creare un'impresa nel settore agricolo”²³. L'idea gli era venuta durante un forum di scambio tenutosi a Madrid tra il *Ministère des Sénégalais de l'Extérieur* e la diaspora senegalese in Spagna. Secondo lui, durante il forum, i discorsi pubblici “avevano incoraggiato i migranti della diaspora a tornare a investire in Senegal parlando delle opportunità che c'erano e della disponibilità di un fondo di credito istituito dal ministero per accompagnare la reintegrazione dei migranti di ritorno”²⁴. Da allora, indipendentemente dalla promessa ministeriale, ha iniziato a preparare il suo rientro. Così, Mamadou ha mobi-

litato risorse per acquisire una proprietà fondiaria di dieci ettari su cui ha realizzato uno stabilimento agricolo ancora prima di rientrare. In Spagna, aveva imparato e praticato vari mestieri – idraulica, saldatura di metalli, assemblaggio di pannelli solari – ma questo non significava che fosse preparato per una reintegrazione nell'agricoltura. La sua esperienza professionale, acquisita in Spagna nei mestieri manuali, non era adatta: “ho dovuto fare formazione, soprattutto in imprenditoria e agricoltura, e aspettare i finanziamenti”²⁵. Alla fine Mamadou è riuscito nel suo proposito, seppur tornando più volte in Spagna tra il 2012 e il 2016 per raccogliere il denaro necessario all'attività e al mantenimento della famiglia. Il suo caso esemplifica bene la dipendenza di questo tipo di migranti dai finanziamenti delle ONG e dello Stato. Nelle sue parole: “Non rimpiango il mio ritorno, ma penso che rientrerò in Spagna per prepararmi ulteriormente, perché ora ho capito che non bisogna aspettare i finanziamenti dello Stato o di una ONG, ma che bisogna cavarsela da soli per riuscirci”²⁶. La migrazione circolare è la tendenza privilegiata per i migranti delle tre regioni che hanno titoli legali in Europa. Per uno dei nostri interlocutori, consigliere comunale a Pakour, “i migranti che vogliono tornare si stabiliscono inizialmente per sei mesi nella zona d'origine per fare un investimento e poi ritornano in Europa per il resto dell'anno per lavorare e raccogliere denaro”²⁷. Questo metodo, a suo avviso, permette ai migranti di valutare le possibilità o meno di reintegrarsi nel contesto di un'economia locale senza correre il rischio di perdere i loro documenti di soggiorno nei Paesi ospitanti: il capitale più importante che portano con sé quando rientrano in Senegal è infatti la possibilità (o l'impossibilità) di continuare a viaggiare fra il Sud e il Nord globale. Una simile dinamica circolare contraddistingue anche la traiettoria di Sékou. Il ritorno era nel suo caso previsto fin dall'inizio della migrazione perché, secondo la sua testimonianza, era andato in Italia “per imparare e tornare a lavorare in Senegal”²⁸. Così, nel 2012 è rientrato a Dakar con l'obiettivo di investire nell'avicoltura, ma il progetto è presto fallito a causa dei costi di produzione e dei fondi insufficienti. Ha quindi deciso di ripartire per l'Italia per mobilitare ulteriori risorse e tornare a Sédhiou. Con il sostegno di un programma italo-senegalese, è riuscito a creare un'area agricola dove coltiva ortaggi e banane.

²² *Ibidem*.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ Sessione di discussione collettiva a Pakour, 05-11-2020.

²⁸ Intervista realizzata a Sédhiou, 22-01-2021.

²² Intervista realizzata a Sédhiou, 22-01-2021.

²³ Intervista realizzata a Sédhiou, 05-07-2020.

²⁴ *Ibidem*.

Da due anni lavora “grazie a questo programma di reintegrazione e, recentemente, al sostegno tecnico e finanziario del PAPSEN (*Programme d’Appui au Programme National d’Investissement dans l’Agriculture au Sénégal*)”²⁹. I casi di Mamadou e Sékou sono inoltre indicativi di un interesse crescente dei migranti di ritorno per l’investimento rurale. Questa nuova tendenza, che si sovrappone alla dinamica più classica di stabilirsi nel contesto urbano per approfittare delle infrastrutture di base (elettricità, acqua, servizi sanitari e scolastici, ecc.), solleva ricorrenti problemi fondiari in contesti agrari entro cui la terra disponibile alle coltivazioni è diventata scarsa, nonostante l’apparente vastità dei territori.

4.2. La famiglia, primo spazio d’accoglienza per i ritornati dalla *lawol ley/koma siloo*

Fra la posizione delle comunità locali da un lato e quella dello Stato senegalese e delle organizzazioni internazionali e non governative dall’altro sulla questione del ritorno è riscontrabile uno scarto significativo. La sinergia migrazione-sviluppo, così importante nella retorica di questi ultimi, è ancora poco affrontata dalle autorità locali delle tre regioni, poiché i migranti di ritorno di “successo”, cioè in grado, secondo questa retorica, di reinvestire nei contesti d’origine sono pochissimi³⁰. Inoltre, sono a volte considerati dai funzionari locali eletti come potenziali avversari politici e dalla popolazione come predatori fondiari. Nel periodo in cui la ricerca è stata condotta, fra il 2018 e il 2021, la realtà locale era piuttosto caratterizzata dalla presenza di un alto numero di ritornati dalla *lawol ley/koma siloo*, che cercavano di riposizionarsi nel contesto locale: qualcuno era rientrato con i propri mezzi; altri avevano beneficiato dell’assistenza al ritorno volontario offerta dall’OIM; altri ancora erano stati espulsi dai paesi nord-africani. Non erano migranti “di successo” in grado di reinvestire in loco ma persone che dovevano affrontare l’interruzione della mobilità geografica e sociale che avevano cercato di intraprendere. Le circostanze erano legate alla crisi politica in Libia e al rafforzamento dei controlli sulla costa mediterranea³¹. Durante le discussioni

collettive, molti hanno dichiarato di essere stati presi in ostaggio, maltrattati e ridotti a lavorare senza compenso. Diversi erano stati aiutati a rientrare dalla famiglia, con costi elevati.

Questa tipologia di ritorno è percepita, dalle comunità e dal migrante stesso, come un fallimento dell’esperienza migratoria perché indica che l’obiettivo originariamente prefisso, raggiungere l’Europa, non è stato raggiunto. Solo un approccio microscopico permette tuttavia di cogliere le dinamiche di riposizionamento in atto. Diaby, per esempio, tornato a Kolda dalla Libia nel 2017, aveva alle spalle una storia personale complicata: orfano di padre, era stato affidato molto piccolo a una famiglia di Kolda, nella quale però era cresciuto con un sentimento di mai completa integrazione. Retrospectivamente, egli spiegava la sua decisione di tentare l’ingresso in Europa passando per la Libia come uno sforzo mirato al suo riposizionamento nella famiglia natale: nel caso avesse avuto successo, le rimesse che avrebbe potuto inoltrare alla madre naturale avrebbero contribuito a qualificarlo tanto agli occhi di lei quanto a quelli dei fratelli naturali come una persona capace di sostenere l’economia familiare. Questi ultimi hanno interpretato il suo rientro dalla Libia come una manifestazione di pigrizia. Inoltre, secondo Diaby, i fratelli erano rimasti scettici rispetto alle sue capacità di farcela da solo nella vita. Il loro atteggiamento l’ha spinto a insediarsi a Kolda dove, come molti altri ritornati dalla *lawol ley/koma siloo*, ha iniziato a guidare un moto-taxi per conto di una investitrice locale che gli ha fornito anche una possibilità di alloggio. Il suo caso rappresenta la situazione estrema in cui l’interruzione del progetto di mobilità geografica si interseca con un capitale sociale molto limitato. Mai effettivamente integrato nella famiglia che lo accolse bambino, Diaby si percepiva anche ai margini delle reti relazioni della sua famiglia naturale: dal suo punto di vista la *lawol ley/koma siloo* era una rivendicazione di presenza. Sul polo opposto del continuum a

mediterranea centrale, proveniva dalla regione di Kolda (25%) e una percentuale relativamente minore dalla regione di Sédhiou (8%) (Ndione 2018: 48). Tenendo conto dei migranti rimpatriati dallo Stato e di quelli che sono tornati con i propri mezzi, in proporzione al numero delle partenze, i risultati dell’indagine mostrano che possano essere stimati al 30% nella regione di Kolda e circa al 9% nella regione di Sédhiou, negli anni compresi fra il 2013 e il 2018. Si veda anche Hall (2018a). Per quanto riguarda la regione di Gabu, non esiste uno studio sulla migrazione di ritorno dalla *lawol ley/koma siloo* che permetta di fare una stima complessiva dei ritornati anche se Hall (2018b) permette di delineare un quadro complessivo.

29 *Ibidem*.

30 Sul nesso migrazione-sviluppo nel contesto senegalese si veda, fra altri, Sinatti (2015).

31 Secondo il profilo migratorio del Senegal, nel 2017 la maggior parte dei rimpatriati assistiti dall’OIM sulla rotta

partire dal 2017, anno segnato dalla recrudescenza della guerra e della presa di ostaggi in Libia, ci sono tutti quei migranti il cui ritorno in Senegal è stato accolto dalle famiglie con “sollievo”.

“Erano tutti felici di vedermi sano e salvo, e quando ho chiamato per annunciare che ero arrivato a Dakar, hanno ringraziato Dio. Mi hanno anche incoraggiato dicendo: ‘il denaro che hai perso lungo questa strada potevi perderlo anche se eri qui, in ogni caso abbiamo più bisogno di te come persona che dei tuoi soldi’. La mia famiglia non ha mai considerato il mio rientro come un fallimento perché conoscevano le difficoltà di questo tipo di migrazione, e per di più il giorno del mio arrivo al villaggio erano tutti contenti di rivedermi perché sentivano, grazie alla televisione, l’eco di quanto accadeva in Libia. Una volta a casa, mia madre e mia moglie hanno pianto a lungo. Qualche giorno dopo il mio rientro, l’OIM mi ha convocato a Dakar per farmi delle domande, e recentemente l’OIM mi ha chiamato anche qui a Sédhiou. Fino ad adesso, tuttavia, non ho ricevuto alcun sostegno economico”³².

Sebbene lo stigma, la vergogna e i problemi psicologici siano comuni a molti dei ritornati che abbiamo incontrato nelle tre regioni, alcune famiglie li hanno accompagnati nella ripresa di piccole attività generatrici di reddito. È il caso, per esempio, di un migrante di ritorno dalla Libia, a cui la famiglia ha finanziato un negozio, o di un altro, il cui fratello maggiore ha messo da parte il denaro che aveva inviato durante il suo soggiorno in Libia, avendo sempre anticipato che un giorno sarebbe tornato. Questo denaro lo ha aiutato a riprendere le attività agricole senza difficoltà. Infine, molti ritornati, soprattutto nei contesti urbani, hanno beneficiato del sostegno finanziario dei genitori per acquistare una moto che permettesse loro di lavorare e avere un reddito come moto-tassisti. Per quanto riguarda il ritorno dalla *lawol ley/koma siloo* due aspetti legati alle specificità culturali che contraddistinguono le tre regioni si sono rivelati importanti: la modalità di partenza e la poligamia. Persone che hanno iniziato il viaggio all’insaputa dei familiari, capitalizzando sulle proprie forze, sono in linea di principio meno in debito nel momento del rientro. I rimpianti rispetto al viaggio si concentrano piuttosto sullo scarto che avvertono rispetto a parenti, amici

e compagni che hanno lasciato indietro: questi sembrano aver compiuto dei progressi, mentre i ritornati ritengono di aver molto investito, economicamente e moralmente, senza un riscontro positivo. Quelli che invece hanno goduto del sostegno familiare devono talvolta fronteggiare l’ostilità silente di altri giovani membri della famiglia che rinfacciano loro lo “sperpero” di risorse collettive. Con le sue complessità d’interazione il contesto poligamico, a sua volta, può essere attraversato da tensioni interne che contrappongono i figli di una madre a quella dell’altra rendendo più complicato il riposizionamento del ritornato all’interno della rete familiare. Nei vari casi, le relazioni che si stabiliscono di fronte alla migrazione e le condizioni del migrante di ritorno hanno un impatto sulle relazioni sociali più ampie in termini di distribuzione delle risorse. Dove la reintegrazione a livello familiare è più difficile, perché la poligamia esacerba la rivalità tra fratelli, l’associazionismo dei migranti di ritorno si è dimostrato più dinamico. Le associazioni di ritornati, invece, giocano un ruolo marginale nel processo di riposizionamento nel contesto locale laddove la solidarietà familiare è più forte.

Bibliografia

Aguillon, M.-D., (2020), La fabrique de la politique migratoire sénégalaise. Concevoir, négocier, contester, *Anthropologie & Développement*, 51, pp. 51-67.

ANSD- AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE, (2016), Recensement général de la population et de l’habitat, de l’agriculture et de l’élevage (RGPHAE 2013), atlas démographique du Sénégal, Rapport finale. Consultabile all’indirizzo: http://www.ansd.sn/ressources/publications/Rapport%20analyse_ATLAS-RGPHAE_13_Mars_2017_VF_last.pdf (Data di accesso: 05 Aprile 2022).

ANSD- AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE, (2019), Service Régional de la Statistique et de la Démographie de Kolda, Situation économique et sociale régionale édition spéciale 2017-2018, Kolda. Consultabile all’indirizzo: <https://www.ansd.sn/ressources/ses/SES-Kolda-2017-2018.pdf> (Data di accesso: 05 Aprile 2022).

ANSD- AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE, (2021), Service Régional de la Statistique et de la Démographie de Sédhiou, Situation économique et sociale

32 Intervista realizzata a Daka Bantang, 15-03-2019.

- régionale édition spéciales 2017-2018, Sédhiou. Consultabile all'indirizzo: <http://www.ansd.sn/ressources/ses/SES-Sedhiou-2017-2018.pdf> (Data di accesso: 05 Aprile 2022)
- Bellagamba, A., Toro, V., (2017), Frontiere, migrazione e sviluppo locale: una ricerca storico-antropologica (Senegal, Dipartimento di Vélingara, Regione di Kolda; Guinea-Bissau, Regione di Gabu), Rapporto finale progetto AID 10733, Consultabile all'indirizzo: https://www.acra.it/images/allegati/cosa_allegati/paesi/senegal/Ripartire_restando_Report_finale_Bicocca.pdf (Data di accesso: 05 Aprile 2022).
- Cassarino, J.-P., (2014), A case for return preparedness, in Battistella, G., ed., *Global and Asian perspectives on international migration*, Cham, Springer, pp. 153-165.
- Catarino, L., Menezes, Y., Sardinha, R., (2017), Cashew cultivation in Guinea-Bissau – risks and challenges of the success of a cash crop, *Scientia Agricola*, 72, 5, pp. 459-467, Consultabile all'indirizzo: <https://doi.org/10.1590/0103-9016-2014-0369> (Data di accesso: 05 Aprile 2022).
- Chehami, J., (2013), La monétisation de la mendicité infantile musulmane au Sénégal, *Journal des Africanistes*, 83, 1, pp. 256-291.
- Declich, F., (2020), Kinship ties on the move: An introduction to the migratory journeys of kindred, *Anuac*, 9, 1, pp. 87-109.
- Degli Uberti, S., Riccio, B., (2017). Imagining greener pastures? Shifting perceptions of Europe and mobility in Senegalese society, *Etnografia e Ricerca Qualitativa*, 3, pp. 339-362.
- Dia, H., (2015), *Trajectoires et pratiques migratoires des Haalpulaaren du Sénégal. Socio-anthropologie d'un «village multi-situé»*, Parigi, L'Harmattan.
- Diop, A., (2008), Présentation : Mobilités, état et société, in Diop, M.C., ed., *Le Sénégal des migrations. Mobilités, identités et sociétés*, Dakar-Paris-Nairobi, CREPOS-Karthala-ONU Habitat, pp. 13-36.
- Fanchette, S., (2001), Désengagement de l'État et recomposition d'un espace d'échange transfrontalier: la Haute-Casamance et ses voisins, *Autrepart*, 3, pp. 91-113.
- Fanchette, S., (2011), *Au pays des Peuls de Haute-Casamance: l'intégration territoriale en question*, Parigi, KARTHALA Editions.
- Flahaux, M.-L., (2015), Intention et réalisation de migration de retour au Sénégal et en République démocratique du Congo, *Population*, 1, 70, pp. 103-133.
- Galli, R.E., (1990), Liberalisation is not enough: structural adjustment and peasants in Guinea-Bissau, *Review of African Political Economy*, 17, 49, pp. 52-69.
- GERM, (2018), Déterminants économiques et socio-anthropologiques des migrations dans les régions du Sud et du Sud-Est du Sénégal: Kolda, Kédougou et Tambacounda, Rapport Final – 1er passage, Saint Louis, Université Gaston Berger, Consultabile all'indirizzo: https://luxdev.lu/files/documents/EtudeGERM_Migration_Determinants_e_co_et_socio_Fev.2018_Rapport1_VF_.pdf (Data di accesso: 05 Aprile 2022).
- Gueye, D.D., (2021), COVID-19 et situation migratoire au Sénégal, *Revue Africaine des Migrations Internationales*, 1, 1, pp. 1-21.
- Gueye, D.D., Deshingkar, P., (2020), *Irregular Migration in Senegal Faith, Dreams and Human Smuggling through the Desert and Sea*, Working Paper 67, University of Sussex.
- Hall, S. 2018a, Cartographie communautaire des zones de retour au Sénégal, Dakar, OIM, Consultabile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/default/files/eu-iom-ji_cartographie_sn.pdf (Data di accesso: 05 Aprile 2022).
- Hall, S. 2018b, Community mapping and socio-economic profiling assessment of areas of return in Guinea-Bissau, Bissau, IOM, Consultabile all'indirizzo: <https://returnandreintegration.iom.int/en/resources/report/community-profiling-return-areas-guinea-bissau-synthesis-report> (Data di accesso: 05 Aprile 2022).
- Instituto Nacional de Estatística e Censos (Guinea-Bissau), (2015), *Recenseamento geral da população e habitação Guiné-Bissau: III RGPH/2009*, INE Guiné-Bissau.
- Lombard, J. 2017, *Le monde des transports sénégalais: ancrage local et développement international*, Paris, IRD Éditions.
- Maher, S., (2017), Historicising 'irregular' migration from Senegal to Europe, *Anti-Trafficking Review*, 9, pp. 77-91.
- Masi, G. (2022), *Samba Yano Arti. The Unsuccessful Returns from the Central Mediterranean Road in Vélingara*, tesi di dottorato, Università di Milano-Bicocca.
- Mballo, I., Oumar, S.Y., (2020), Programme d'Accélération de la Cadence de l'Agriculture Sénégalaise (PRACAS) et dynamique des espaces

- agricoles sénégalais: Cas du bassin de l'Anambe, *Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires*, 8, 1, pp.117-124.
- Mbodji, M., (2008), Imaginaires et migrations. Le cas du Sénégal, in Diop, M.C., ed., *Le Sénégal des migrations. Mobilités, identités et sociétés*, Dakar-Paris-Nairobi, CREPOS-Karthala-ONU Habitat, pp. 305-319.
- Melly, C.M., (2011), Titanic tales of missing men: reconfigurations of national identity and gendered presence in Dakar, Senegal, *American Ethnologist*, 38, 2, pp. 361-37.
- Ndao, A., Gaye, D., Ndiaye, M., (2021), Dynamique économique dans le bassin arachidier: entre résilience et vulnérabilité, *Espace Géographique et Société Marocaine*, 45/46, pp. 69-88.
- Ndione, B., (2018), Migration au Sénégal: Profil National, Organisation internationale pour les migrations (OIM), Genève. Consultable all'indirizzo: https://publications.iom.int/system/files/pdf/mp_senegal_2018_fr.pdf (Data di accesso: 05 Aprile 2022).
- Ngom, A., (2017), «Tekki» ou le mirage de la réussite chez les jeunes de Casamance, *Revue Africaine des Migrations Internationales*, 1, 1, pp. 2-24.
- Panait, O.M., (2017), *La constitution de la mendicité des élèves des écoles coraniques en problème public au Sénégal. Étapes et résistances*, tesi di dottorato, Université catholique de Louvain-Mons.
- Pauli, J., (2021), Return migration, in Cohen, J.H., e Sirkeci, I., eds, *Handbook of culture and migration*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, pp. 95-109.
- Quiminal, C., (1991) *Gens d'ici, gens d'ailleurs: migrations soninké et transformations villageoises*, Paris, Christian Bourgois Editeur.
- Sakho, P., (2018), La migration sénégalaise, des réponses territorialisées à la mondialisation, in Turco, A., Camara, L., eds., *Culture della migrazione, immaginari migratori, pratiche della mobilità*, Milano, Franco Angeli Edizioni, pp.151-171.
- Schmitz, J., (2008), Migrants ouest-africains vers l'Europe: historicité et espace moraux, *Politique Africaine*, 1, pp. 5-15.
- Sene, A.M., Diallo, M., (2019), Facteurs commerciaux et socio-economique des mobilités transfrontalières Senegalo-Gambiennes, *Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales*, 4, 1.
- Sinatti, G., (2015), «Return migration as a win-win-win scenario? Visions of return among Senegalese migrants, the state of origin and receiving countries», *Ethnic and Racial Studies*, 38, 2, pp. 275-291.
- Tall, S.M., Tandian, A., (2010), La migration des personnes hautement qualifiées depuis et vers le Sénégal: historicité, actualité et perspectives, Migration Policy Centre, CARIM.
- Tandian, A., (2006), Barça ou Barsaax (Aller à Barcelone ou mourir). Le désenchantement des familles et des candidats sénégalais à la migration, *Diasporas. Histoire et sociétés*, 9, 1, pp. 124-137.
- Temudo, M.P., Abrantes, M., (2014), The cashew frontier in Guinea-Bissau, West Africa: changing landscapes and livelihoods, *Human Ecology*, 42, 2, pp. 217-230.
- Timera, M., (1996), *Les Soninké en France: d'une histoire à l'autre*, Parigi, Karthala.